

Drugie stwierdzenie *Ephestia woodiella* RICHARDS & THOMSON, 1932 (Lepidoptera: Pyralidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333560>

ADAM LARYSZ¹

^{1,2} Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,

¹ e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3672-2668>

² e-mail: j.grzywocz@muzeum.bytom.pl, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6223-816X>

ABSTRACT. The second record of *Ephestia woodiella* RICHARDS & THOMSON, 1932 (Lepidoptera: Pyralidae) in Poland.

Ephestia woodiella RICHARDS & THOMSON, 1932 (Lepidoptera: Pyralidae) is for the first time recorded from Silesia, Poland. One female was collected in 2022 in Gogolin, Opole Voivodeship. This is the second record of this species in Poland.

KEY WORDS: Lepidoptera, Pyralidae, new data, range expansion, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Ephestia* GUENÉE, 1845, należący do rodziny omacnicowatych Pyralidae, liczy w Europie 11 gatunków, z których w Polsce do niedawna występowały dwa – *Ephestia elutella* (HÜBNER, 1796) oraz *Ephestia kuehniella* ZELLER, 1879 (PAŁKA 2017, KARSHOLT & van NIEUKERKEN 2023). W 2022 roku stwierdzono w Polsce trzeci gatunek z tego rodzaju – *Ephestia woodiella* RICHARDS & THOMSON, 1932, wymieniany także jako *Ephestia unicolorella* ssp. *woodiella* RICH. & THOMS. (STERLING & PARSONS 2012, LERAUT 2014, KARSHOLT & van NIEUKERKEN 2023) lub *Ephestia parasitella* ssp. *unicolorella* STDGR. (GOATER 1986, SINEV 1986, ŚLAMKA 1997). Dwa okazy (samice), zostały złowione do światła 17 czerwca w Rogoźnie [XU34], w zachodniej Polsce (BUSZKO & SKWISZ 2022).

MATERIAŁ I METODY

W trakcie systematycznych badań lepidopterofauny Śląska złowiono jeden okaz *E. woodiella*:

woj. opolskie: Gogolin [BA89], kamieniołom wapienny, 18.06.2022, 1♀ do pułapki świetlnej UV Led, leg. J. Grzywocz, det. A. Larysz (Ryc. 1). Identyfikację okazu przeprowadzono w oparciu o cechy narządów genitalnych samicy, prep. genit. 8/2023, det. A. Larysz (Ryc. 2).

To drugie stwierdzenie tego gatunku w kraju, nowy dla fauny Śląska i województwa opolskiego. Okaz dowodowy znajduje się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB).

E. woodiella jest szeroko rozmieszczony w Europie, od Hiszpanii na zachodzie, po Ukrainę i europejską część Rosji na wschodzie oraz od Wysp Brytyjskich po Bałkany i Grecję. Brak go na północy, w Skandynawii i państwach bałtyckich (KARSHOLT & van

Ryc. 1. *Ephestia woodiella*, ♀, Gogolin, 18.06.2022 (rozp. skrz. 13 mm) (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Ephestia woodiella*, ♀, Gogolin, 18.06.2022 (wing span 13 mm) (photo A. Larysz).

Ryc. 2. *Ephestia woodiella*, genitalia samicy, Gogolin, 18.06.2022 (fot. A. Larysz).

Fig. 2. *Ephestia woodiella*, female genitalia, Gogolin, 18.06.2022 (photo A. Larysz).

NIEUKERKEN 2023). *E. woodiella* należy do tych gatunków, które aktualnie zwiększają swój zasięg (BUSZKO & SKWISZ 2022). Odłowienie okazu w Gogolinie, na południu Polski, może świadczyć o tym, że gatunek ten rozprzestrzenił się w Polsce szerzej w kierunku północnym i wschodnim. Dokładny przebieg ekspansji jest trudny do ustalenia, gdyż brak na razie okazów dowodowych z innych terenów kraju. Istnieje duże prawdopodobieństwo przeoczenia tego taksonu, gdyż jest on zewnętrznie podobny do pospolitego gatunku *Ephestia elutella* (HÜBNER, 1796). Oba gatunki można odróżnić na podstawie różnic w budowie narządów genitalnych samców i samic (BUSZKO & SKWISZ 2022). U samic w przedniej części przewodu torebki kopulacyjnej występują drobne ciernie (Ryc. 2), podczas gdy u *E. elutella* te ciernie są wyraźnie większe. Warto też zwrócić uwagę na okazy z rodzaju *Ephestia*, które posiadają wyraźny nalot ciemnych łusek na przednich skrzydłach, ponieważ mogą one należeć do gatunku *E. woodiella*.

Biologia *E. woodiella* jest słabo poznana, prawdopodobnie gąsienice rozwijają się w resztkach roślinnych, jak wiele pokrewnych gatunków z rodziny Pyralidae (LERAUT 2014, BUSZKO & SKWISZ 2022).

PODZIĘKOWANIA

Składam serdeczne podziękowania prof. Jarosławowi Buszko za potwierdzenie oznaczenia gatunku oraz cenne uwagi do pracy.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J., SKWISZ M. 2022. *Ephestia woodiella* RICHARDS & THOMSON, 1932 (Lepidoptera: Pyralidae) – gatunek nowy dla fauny Polski. *Acta entomologica silesiana* 30(020): 1–2 [online]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7283986>.
- GOATER B. 1986. British pyralid moths, a guide to their identification. Harley Books, 175 pp.
- KARSHOLT O., van NIEUKERKEN E.J. 2023. Lepidoptera, Pyralidae. Fauna Europaea, version 2023.10. <https://fauna-eu.org>.
- LERAUT P. 2014. Moths of Europe. Pyralids 2. Vol. IV. N.A.P. Edition, 440 pp.
- PAŁKA K. 2017. Pyralidae, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- SINEV S.YU. 1986. 57. Fam. Phycitidae – In: *Keys to the identification of insects of the European part of the USSR*, MEDVEDEV G.S. (Ed.) 4(3): 251–340 [in Russian].
- SLAMKA F. 1997. Die Zünslerartigen (Pyraloidea) Mitteleuropas. Bratislava, 112 pp.
- STERLING P., PARSONS M. 2012. Field guide to the micro-moths of Great Britain and Ireland. Bloomsbury Publishing PLC, 416 pp.

Accepted: 29 August 2023; published: 11 September 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>